

ARTIGO ORIGINAL

O Direito do Trabalho e a Questão de Gênero: Caminhos Históricos, Desafios Atuais e a Construção da Equidade

Labour Law and the Gender Question: Historical Paths, Current Challenges, and the Construction of Equity

El Derecho del Trabajo y la Cuestión de Género: Caminos Históricos, Desafíos Actuales y la Construcción de la Equidad

Mariana Giulia Chaves Prates¹

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar, sob uma perspectiva histórico-jurídica, o processo de constituição do Direito do Trabalho e a incorporação progressiva da perspectiva de gênero nas normativas internacionais e nacionais, com ênfase na atuação da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Parte-se da etimologia do termo “trabalho” e das formas históricas de sua organização até o surgimento de um sistema normativo protetivo, que tem na OIT um dos principais vetores de consolidação internacional. Examina-se, ainda, a relevância dos estudos de gênero no campo laboral, considerando os desafios persistentes de efetivação da igualdade no Brasil. O artigo também discute o papel das políticas públicas como instrumentos essenciais para a superação das desigualdades estruturais de gênero no mercado de trabalho. A análise desenvolvida demonstra que o enfrentamento das assimetrias de gênero exige a articulação entre legislação, políticas públicas e instituições de fiscalização, com vistas à construção de um modelo de desenvolvimento socialmente justo e inclusivo.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Gênero. Organização Internacional do Trabalho. Políticas públicas. Igualdade.

ABSTRACT

This article aims to analyze, from a historical-legal perspective, the development of Labor Law and the progressive incorporation of a gender perspective into both international and national labor standards, with a focus on the role of the International Labour Organization (ILO). The study begins with the etymology of the term "labor" and its historical configurations, progressing toward the emergence of a protective legal framework in which the ILO plays a central international role. It also highlights the importance of gender studies in the field of labor, particularly in light of the ongoing challenges to achieving equality in Brazil. The paper further explores the role of public policies as essential instruments in addressing the structural gender inequalities present

¹ Mestre em Políticas Públicas e Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). Bacharel em Humanidades com ênfase em Estudos Jurídicos (UFBA). Graduanda em Direito (UFBA) E-mail: marianapratesufba2017@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3031-7191>

in the labor market. The analysis shows that tackling these asymmetries requires coordinated efforts between legislation, public policies, and enforcement institutions, aiming at the construction of a socially just and inclusive development model.

Keywords: Labor Law. Gender. International Labour Organization. Public Policies. Equality.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva histórico-jurídica, el proceso de constitución del Derecho del Trabajo y la incorporación progresiva de la perspectiva de género en las normativas internacionales y nacionales, con énfasis en la actuación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se parte de la etimología del término “trabajo” y de las formas históricas de su organización hasta el surgimiento de un sistema normativo protector, en el cual la OIT figura como uno de los principales vectores de consolidación internacional. Se examina, además, la relevancia de los estudios de género en el ámbito laboral, considerando los desafíos persistentes para la efectivación de la igualdad en Brasil. El artículo también discute el papel de las políticas públicas como instrumentos esenciales para la superación de las desigualdades estructurales de género en el mercado de trabajo. El análisis desarrollado demuestra que el enfrentamiento de las asimetrías de género exige la articulación entre legislación, políticas públicas e instituciones de fiscalización, con miras a la construcción de un modelo de desarrollo socialmente justo e inclusivo.

Palabras clave: Derecho del Trabajo. Género. Organización Internacional del Trabajo. Políticas públicas. Igualdad.

INTRODUÇÃO

O trabalho, enquanto prática social historicamente constituída, tem ocupado posição central na organização das sociedades humanas. Desde suas expressões mais primitivas, vinculadas à coerção e à dor, até sua conformação como direito fundamental na contemporaneidade, a experiência do trabalho passou por profundas transformações, refletindo as mudanças nos modos de produção, nas estruturas políticas e nas concepções éticas e jurídicas sobre dignidade humana. A etimologia do termo “trabalho”, associada ao sofrimento e à submissão, já revela a complexidade histórica que envolve esse conceito e a necessidade de compreendê-lo para além de sua dimensão econômica.

No campo jurídico, a emergência do Direito do Trabalho como disciplina autônoma está diretamente associada à consolidação do capitalismo industrial, ao fortalecimento das lutas sociais e à afirmação dos direitos sociais no cenário internacional. Nesse contexto, destaca-se o papel desempenhado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, como organismo multilateral responsável pela normatização e difusão de princípios protetivos voltados à melhoria das condições laborais. Ao longo do século XX, a OIT incorporou à sua agenda a perspectiva de gênero, reconhecendo as desigualdades estruturais enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho e impulsionando a adoção de convenções e recomendações internacionais voltadas à promoção da igualdade.

A inclusão da perspectiva de gênero nas normas e políticas trabalhistas revelou-se imprescindível diante das disparidades persistentes, como a segmentação ocupacional, a desigualdade salarial, a ausência de mulheres em cargos de liderança e a sobrecarga de trabalho reprodutivo não remunerado. Tais desigualdades demonstram que o reconhecimento formal da igualdade entre os sexos, embora necessário, não é suficiente para assegurar sua concretização prática. Nesse sentido, os estudos de gênero aplicados ao Direito do Trabalho e a atuação institucional da OIT evidenciam a necessidade de uma abordagem crítica e interseccional que considere os múltiplos fatores que produzem e reproduzem a exclusão no mundo do trabalho.

Este artigo tem por objetivo analisar, a partir de uma abordagem histórico-jurídica, o percurso de consolidação do Direito do Trabalho e a incorporação progressiva da perspectiva de gênero nas normativas internacionais e nacionais, com destaque para o papel da OIT e das políticas públicas voltadas à promoção da equidade. A proposta é demonstrar como a construção de um mercado de trabalho mais justo e igualitário depende da articulação entre legislação, ação estatal e compromisso com a transformação das estruturas sociais que sustentam as desigualdades de gênero.

O SENTIDO DO TRABALHO E A FORMAÇÃO DO DIREITO LABORAL

Etimologicamente, o termo “trabalho” possui uma ampla gama de significados e pode ser objeto de investigação em diversos campos do conhecimento, como a Antropologia, a História, a Economia, a Sociologia e o Direito, entre outros (LEITE,

2020). De acordo com Moraes Filho (1995), na Antiguidade o trabalho estava intrinsecamente associado à ideia de castigo, sendo concebido como uma tarefa penosa, marcada pela fadiga e pelo sofrimento. O vocábulo “trabalho” deriva do latim *tripalium*, instrumento formado por três estacas, utilizado para a tortura de escravos — o que reforça a conotação histórica de dor atribuída ao termo (LEITE, 2020).

Nesse sentido, destaca Coutinho (1995, p. 7 apud MARTINEZ, 2021, p. 52):

“Nas mais variadas línguas, a expressão trabalho trouxe acorrentado o significado da dor. De um lado, o português trabalho, o francês travail e o espanhol trabajo, remontam à sua origem latina no vocábulo *trepalium* ou *tripalium*, um instrumento de tortura composto de três paus ferrados ou, ainda, um aparelho que servia para prender grandes animais domésticos enquanto eram ferrados. Por denotação, do seu emprego na forma verbal - *tripaliare* -, passa a representar qualquer ato de dor e sofrimento [...]. De outro lado, a expressão latina *lavoro* e a inglesa *labour* derivam de *labor*, que em latim significa dor, sofrimento, esforço, fadiga, atividade penosa. Seu correspondente era *ponos*, que deu origem à palavra pena.”

Para Martinez (2021), o trabalho sempre foi concebido como um aspecto fundamental da organização social, funcionando como elemento de agregação entre os indivíduos. Agrupam-se pessoas em torno das atividades laborais que exercem, uma vez que é por meio do trabalho que se busca garantir a própria sobrevivência. Nesse sentido, o trabalho humano remonta aos primórdios da civilização e, conforme destaca Leite (2020), ele existirá enquanto houver vida humana. Sua centralidade na experiência humana é tamanha que, internacionalmente, é reconhecido como um direito fundamental, conforme disposto no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). No ordenamento jurídico brasileiro, o trabalho figura como direito social fundamental, conforme o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, e como um dos valores fundantes do Estado Democrático de Direito, de acordo com o artigo 1º, inciso IV, também da Constituição (BRASIL, 1988).

Ainda que os processos históricos não coincidam em todas as regiões do mundo, a compreensão do trabalho e de suas transformações pode ser analisada a partir da

evolução dos modos de produção de bens e serviços. De acordo com Romar (2018, p. 39), “escravismo, feudalismo e capitalismo podem ser considerados como marcos históricos definidos na evolução das relações econômicas e sociais e, conseqüentemente, na evolução do trabalho humano e de suas formas de proteção”. A história do trabalho, portanto, está intrinsecamente vinculada à história das transformações sociais e econômicas, cujas fases estruturam o caminho que levou à constituição do Direito do Trabalho enquanto ramo jurídico autônomo.

Sob essa perspectiva, Leite (2020) propõe a divisão do Direito do Trabalho em dois grandes períodos: o pré-histórico e o histórico. No primeiro, também denominado pré-industrial, destacam-se três formas principais de vinculação do homem ao trabalho: a submissão direta a outro homem (escavidão), a vinculação à terra (feudalismo e servidão) e a subordinação à profissão por meio das corporações de ofício. Entretanto, é apenas no período histórico que se observa o surgimento efetivo do Direito do Trabalho, impulsionado por transformações estruturais nas esferas econômica, política e jurídica.

O advento da Revolução Industrial constitui o marco econômico decisivo desse processo, ao passo que a transição do Estado Liberal para o Estado Social sinaliza o fator político determinante. Já no plano jurídico, o Direito do Trabalho surge como resposta às reivindicações da classe trabalhadora por normas protetivas nas relações de emprego (LEITE, 2020). Ademais, a ascensão dessa nova racionalidade jurídica foi fomentada por ideários como o da justiça social, fortemente defendido pela Igreja Católica nas Encíclicas *Rerum Novarum* e *Laborem Exercens*, bem como pelas proposições do marxismo, que mobilizou os trabalhadores à luta de classes e à conquista de seus direitos por meio da organização política (LEITE, 2020).

PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO DO DIREITO DO TRABALHO: ESCRAVIDÃO, SERVIDÃO E CORPORações DE OFÍCIO

Para melhor compreensão desse processo de consolidação do Direito do Trabalho como ramo jurídico autônomo, faz-se necessário retomar o chamado período pré-histórico do Direito do Trabalho, correspondente à sociedade pré-industrial — isto é, ao intervalo que se inicia no princípio da humanidade e se estende até o final do

século XVIII, momento de deflagração da Revolução Industrial. Nesse longo período, predominam três formas características de prestação laboral: a escravidão, a servidão e as corporações de ofício (ROMAR, 2018).

De acordo com Romar (2018, p. 40), “até pelas características de cada uma dessas formas de trabalho, não há, na sociedade pré-industrial, como se falar em um sistema de normas jurídicas de proteção ao trabalhador e, muito menos, em Direito do Trabalho”. De fato, em todas as sociedades que adotaram a escravidão como modo de produção, o trabalho era realizado por pessoas destituídas de personalidade jurídica, consideradas coisas, o que as tornava juridicamente incapazes de adquirir direitos ou contrair obrigações. Assim, a escravidão mostrava-se essencialmente incompatível com qualquer concepção de direito. O trabalho era reservado aos escravizados — cuja condição os situava em um patamar de extrema inferioridade em relação aos homens livres — e considerado indigno ou desonroso por estes últimos (ROMAR, 2018).

Conforme esclarece Olea (1997, p. 160), “o trabalho do escravo era desde o início, um trabalho por conta alheia, no sentido de que a titularidade dos frutos do trabalho do escravo correspondiam imediatamente ao dono e não ao próprio escravo”. Ainda segundo o autor, “a passagem da escravidão para a servidão foi lenta e racional”, marcada pela transição de uma relação de domínio absoluto para uma vinculação jurídica entre o servo e o senhor feudal. A influência do Cristianismo foi determinante nesse processo, ao incorporar, sob a perspectiva da *humanitas romana*, a noção de dignidade individual e reconhecimento da pessoa humana.

Durante a Idade Média, a principal forma de organização do trabalho foi a servidão, praticada sobretudo pelos camponeses. Embora não houvesse liberdade plena, o servo já era reconhecido como sujeito de direito e recebia, em contrapartida à sua submissão, proteção militar e política por parte do senhor feudal, proprietário da terra. O servo devia entregar parte de sua produção agrícola como forma de retribuição pela permanência nas glebas e pela segurança concedida. Ainda assim, considerando a intensa concentração de poder nas mãos da nobreza feudal e a ausência de autonomia dos servos, não se pode falar em um sistema jurídico de proteção ao trabalhador (ROMAR, 2018).

Com o declínio do sistema feudal e a progressiva expansão do comércio, houve significativo desenvolvimento das atividades urbanas, com destaque para o artesanato.

Muitos dos antigos servos passaram a praticar ofícios de forma autônoma, dando origem às corporações de ofício — associações destinadas a regular a atividade dos artesãos e garantir prerrogativas comerciais e sociais. Em cada cidade, formavam-se corporações específicas para cada tipo de ofício, compostas por mestres, companheiros e aprendizes. Essas corporações detinham estatutos próprios e normatizavam as relações de trabalho internas, estabelecendo critérios de acesso, hierarquia e disciplina (ROMAR, 2018).

Apesar de proporcionarem maior liberdade em comparação à escravidão e à servidão, as corporações de ofício não representaram a existência de uma ordem jurídica análoga ao moderno Direito do Trabalho. A estrutura corporativa limitava a autonomia dos trabalhadores, que estavam submetidos à autoridade dos mestres, responsáveis tanto pelo controle profissional quanto pessoal dos seus subordinados. Assim, embora o trabalhador já fosse reconhecido como pessoa e houvesse certa normatização das relações laborais, a liberdade de trabalho ainda era restrita, e inexistia um sistema jurídico de proteção efetiva (ROMAR, 2018).

Dessa forma, conclui-se que ao longo de todo o período pré-histórico do Direito do Trabalho não existiu qualquer arcabouço normativo que assegurasse direitos aos trabalhadores. A escravidão, a servidão e as corporações de ofício, ainda que representem estágios distintos de evolução das relações laborais, tinham em comum a ausência de normas jurídicas com natureza protetiva. Somente com a eclosão da Revolução Industrial e suas profundas transformações econômicas, sociais e jurídicas é que surgiria o campo normativo hoje conhecido como Direito do Trabalho.

PERÍODO HISTÓRICO DO DIREITO DO TRABALHO

O período histórico do Direito do Trabalho, também denominado período industrial, foi marcado pelo crescimento das cidades e pela intensificação do comércio. A partir da segunda metade do século XVIII, verificou-se um amplo processo de transformação socioeconômica que culminou na consolidação do sistema capitalista como modelo econômico dominante. Houve um expressivo aumento nos investimentos

produtivos, impulsionado pelo acúmulo de capital da burguesia, que possibilitou o aperfeiçoamento das técnicas de produção, especialmente com o desenvolvimento e a disseminação de máquinas voltadas à fabricação em larga escala. Esse conjunto de mudanças foi posteriormente denominado Revolução Industrial (ROMAR, 2018).

Nesse contexto, Martinez (2021, p. 53–54) destaca:

“[...] foi concebida a chamada ‘revolução industrial’, por conta das alterações substanciais operadas sobre os meios de produção e especialmente sobre os trabalhadores. Estes, até então dispersos, passaram a se concentrar em grandes fábricas, ocasionando profundas transformações sociais e econômicas.”

Como consequência direta dessas transformações, alteraram-se também as relações de trabalho. A Revolução Industrial deu origem ao trabalho humano livre, por conta alheia e subordinado, marcando uma ruptura decisiva entre os detentores dos meios de produção e os trabalhadores. Inaugura-se, então, um cenário de remunerações cada vez mais reduzidas, em contraponto à intensificação da exploração da força de trabalho operária (ROMAR, 2018). Para Martinez (2021), inspirando-se em Marx, a Revolução Industrial inicialmente apresentou-se como um momento de libertação dos antigos servos, transformando-os em operários assalariados. Contudo, tal processo revelou-se contraditório, pois esses trabalhadores recém-libertos foram destituídos das garantias necessárias à sua sobrevivência, tornando-se "vendedores de si mesmos", após verem seus meios de produção substituídos por fábricas.

O Estado Liberal, nascido da Revolução Francesa e sustentado pelos ideais do liberalismo econômico, promovia a não intervenção estatal nas relações sociais e econômicas, bem como um forte individualismo jurídico. Esse modelo resultou na ampliação da assimetria entre trabalhadores e empregadores durante a Revolução Industrial, agravando as condições laborais e gerando um ambiente de abusos e injustiças. Tal cenário deu origem à chamada Questão Social, ou seja, ao embate entre o capital e o trabalho, que denunciava a urgência de uma nova abordagem jurídica que considerasse a proteção do trabalhador como necessária (ROMAR, 2018).

De acordo com Martinez (2021), a formação do Direito do Trabalho se deu em quatro grandes fases: formação, efervescência, consolidação e aperfeiçoamento. A fase de formação tem início no século XIX, a partir da publicação das primeiras normas trabalhistas em 1802, e estende-se até 1848, com o lançamento do Manifesto

Comunista. A fase seguinte, de efervescência, vai de 1848 até a edição da Encíclica *Rerum Novarum*, em 1891 — importante documento do Papa Leão XIII que tratava da condição do proletariado e propunha alternativas para o conflito entre capital e trabalho. A fase de consolidação abrange o período entre essa Encíclica e o Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Por fim, a fase de aperfeiçoamento inicia-se com o Tratado de Versalhes e atinge seu ápice com o advento do constitucionalismo social, que incorporou os direitos trabalhistas às Constituições nacionais.

A guerra, como destaca Martinez (2021), teve papel relevante na tomada de consciência coletiva sobre a igualdade entre os membros das classes sociais. Ao reunir soldados de diferentes origens sociais no campo de batalha, evidenciou-se que, se todos eram iguais para lutar por sua pátria, deveriam igualmente ser reconhecidos como iguais no gozo dos direitos fundamentais, como o direito à vida. Nesse sentido, observa-se que a evolução histórica das formas de trabalho conduziu inevitavelmente à criação de uma legislação específica, que estabeleceu normas mínimas de proteção ao trabalhador. Essa legislação ganhou relevância à medida que os países avançavam economicamente e consolidavam suas estruturas políticas (ROMAR, 2018).

Para Romar (2018), o trabalho subordinado e assalariado, característico da era industrial, passou a ser regulado por um conjunto normativo específico, destinado a proteger o trabalhador de eventuais abusos por parte do empregador. Tal processo implicou a limitação da autonomia das partes na negociação das condições de trabalho, já que estas deixaram de ser definidas livremente, em razão da desigualdade material entre as partes contratantes. Surge, assim, o Direito do Trabalho enquanto ramo jurídico autônomo, com caráter essencialmente protecionista, estruturado para garantir direitos mínimos ao trabalhador e acompanhar, de maneira dinâmica e contínua, as transformações das relações econômicas e sociais.

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO: CONTEXTO HISTÓRICO

No esteio da consolidação das legislações trabalhistas protetivas, criou-se, em 1919, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, a Organização Internacional do

Trabalho (OIT), instituída pela Parte XIII do Tratado de Versalhes (MENDES, 2012). A OIT nasceu com o propósito de promover a justiça social, especialmente no que se refere ao respeito aos direitos dos trabalhadores. Desde sua origem, almejou estabelecer as bases para a paz social por meio da melhoria das condições laborais, promovendo princípios que viriam a reger a legislação internacional do trabalho. Em um contexto marcado pelos impactos da guerra e pela urgência da reconstrução social, a OIT surgiu, no plano político, como o mais relevante organismo internacional voltado à consolidação da paz mundial e à garantia de melhores condições de vida para a classe trabalhadora (ALVARENGA, 2007).

A ideia de internacionalização da legislação trabalhista surgiu, portanto, na primeira metade do século XX, momento em que diversos Estados nacionais passaram a adotar a concepção de que o Estado deveria atuar como agente interventor nas relações econômicas e sociais, a fim de assegurar um mínimo de direitos sociais aos indivíduos. Esse movimento operário foi determinante para o nascimento do direito social ao trabalho, considerado parte dos direitos fundamentais de segunda geração (ALVARENGA, 2007).

Em 1944, às vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial, foi realizada a Conferência de Filadélfia, nos Estados Unidos, promovida pela OIT. Dela resultou a Declaração de Filadélfia, que atualizou e ampliou os princípios contidos no Tratado de Versalhes, incorporando os aprendizados oriundos da Segunda Guerra e da Grande Depressão. Essa Declaração foi posteriormente anexada à Constituição da OIT, tornando-se um dos principais marcos normativos da organização, além de ter influenciado a redação da Carta da Organização das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (VICENTE; ALEXANDRINO, 2010).

A Declaração de Filadélfia conferiu especial destaque à noção de seguridade social como parte da proteção aos trabalhadores. Reafirmou o direito de associação e fortaleceu a negociação coletiva como instrumento de justiça social. Introduziu também temas que extrapolavam a esfera estritamente laboral, como comércio internacional, qualidade da educação, desenvolvimento econômico, cultura e acesso à recreação — assuntos que se vinculavam à política social e econômica de maneira mais ampla. Ressalte-se que a Declaração foi adotada um ano antes da fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como redator principal Wilfred Jenks, jurista de destaque na OIT (CARDOSO, 2003). Conforme Cardoso (2003, p. 105–106), “os

princípios da Declaração de Filadélfia resumem-se [...] na dignidade do trabalho e do trabalhador, no valor da liberdade e na urgência do desenvolvimento social no interior dos Estados e a cooperação internacional para este fim.”

Embora a ONU tenha sido criada somente em 1945, ao passo que a OIT já existia desde 1919, com a criação das Nações Unidas decidiu-se pela integração da OIT ao novo sistema multilateral, evitando-se a sobreposição de funções entre organismos internacionais. Assim, a OIT passou a ser reconhecida como uma das agências especializadas da ONU. Com isso, reafirmou-se sua personalidade jurídica de direito internacional público, dotada de caráter permanente, composta por Estados soberanos e vinculada à obrigação de implementar, internamente, as normas que venha a ratificar (ALVARENGA, 2007).

Nesse sentido, Alvarenga (2007) afirma que a OIT tem como objetivo principal a adoção de uma política internacional de cooperação e desenvolvimento social, integrando os diferentes sistemas jurídicos nacionais, com vistas à melhoria das condições de trabalho. Tal propósito é viabilizado por meio do reconhecimento e da efetiva implementação dos Direitos Humanos do trabalhador, bem como pela criação de normas sociais universais com caráter protetivo. Para Leitão (2016), a atuação da OIT continua sendo de extrema relevância nos dias atuais, sobretudo diante das transformações constantes no mundo do trabalho e dos desafios impostos pela globalização.

Destina-se, ainda, a OIT, como se extrai da constante aprovação de Convenções e Recomendações expedidas ao longo de sua história de intensa atuação — e de sua respectiva incorporação ao ordenamento jurídico interno dos Estados-membros — à uniformização, tanto quanto possível, das normas jurídicas trabalhistas no plano internacional. Tal esforço busca reduzir as disparidades sociais e econômicas globais, contribuindo para o estreitamento do hiato entre os países do Primeiro e do Terceiro Mundo, promovendo uma maior equidade nas condições de trabalho entre nações em diferentes estágios de desenvolvimento (PIRES; BARBOSA, 2020).

A OIT E A PERSPECTIVA DE GÊNERO NO DIREITO DO TRABALHO

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem desempenhado papel fundamental não apenas na proteção geral dos trabalhadores, mas também na promoção da igualdade de gênero no ambiente laboral. A partir da segunda metade do século XX, especialmente após a Declaração de Filadélfia (1944), a OIT passou a enfatizar de forma mais clara a necessidade de combater a discriminação contra a mulher, tanto no acesso ao emprego quanto nas condições de trabalho. Essa abordagem está alicerçada no entendimento de que a igualdade de oportunidades e de tratamento constitui um elemento essencial para a justiça social e para a construção de relações de trabalho mais equitativas (OIT, 2019).

A OIT reconhece que as desigualdades de gênero no mercado de trabalho são resultado de fatores históricos, culturais e estruturais, que limitam a participação das mulheres em condições de igualdade. Nesse sentido, a Convenção nº 100, de 1951, sobre igualdade de remuneração, e a Convenção nº 111, de 1958, que trata da discriminação em matéria de emprego e profissão, figuram como marcos normativos essenciais na luta contra a desigualdade de gênero. Tais instrumentos buscam assegurar que mulheres e homens recebam salários iguais por trabalho de igual valor e que não sejam vítimas de barreiras baseadas em sexo, raça, religião ou outra forma de discriminação (PIRES; BARBOSA, 2020).

Os estudos de gênero dentro do Direito do Trabalho são relevantes para a compreensão das disparidades ainda existentes, como a sub-representação das mulheres em cargos de liderança, a divisão sexual do trabalho e as desigualdades salariais. Além disso, essa perspectiva permite questionar a neutralidade das normas trabalhistas, historicamente construídas a partir de um modelo centrado no trabalhador masculino. Nesse cenário, a OIT tem se dedicado à promoção de políticas de conciliação entre trabalho e vida pessoal, proteção à maternidade e combate ao assédio e à violência no ambiente laboral, como exemplificado pela Convenção nº 190, de 2019, que trata da eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho (OIT, 2019).

No Brasil, a Constituição da República de 1988 consagrou a igualdade de direitos entre homens e mulheres como princípio fundante da ordem jurídica, conforme previsto no artigo 5º, inciso I (BRASIL, 1988). Essa previsão traduz, em parte, a influência de instrumentos internacionais ratificados pelo Estado brasileiro, especialmente aqueles produzidos no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que desde meados do século XX passaram a incorporar a igualdade de gênero como eixo

estruturante de suas diretrizes normativas. No entanto, observa-se que a efetividade dessa norma constitucional ainda enfrenta entraves relevantes, particularmente no tocante à concretização da equiparação salarial, à mitigação da discriminação indireta e à promoção de condições laborais equitativas que favoreçam a inclusão e a ascensão profissional das mulheres.

A PERSISTÊNCIA DA DESIGUALDADE: LIMITES DA IGUALDADE FORMAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Por outro lado, a efetivação da igualdade de gênero nas relações laborais brasileiras resulta da confluência entre os compromissos assumidos internacionalmente e a positivação de princípios e normas no ordenamento jurídico interno. O Brasil é signatário de importantes convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), como a Convenção nº 100, que assegura igualdade de remuneração por trabalho de igual valor, e a Convenção nº 111 que trata da eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão (OIT; 1951, 1958). Conforme destaca Godinho Delgado (2022), a internalização dessas normas no sistema jurídico brasileiro projeta sobre o Estado o dever de adotar políticas públicas efetivas voltadas à promoção da equidade de gênero no mundo do trabalho.

No âmbito da legislação nacional, a Constituição Federal de 1988 consagra a igualdade entre homens e mulheres como direito fundamental, em seu art. 5º, inciso I e valor fundante da República (art. 1º, III), o que estabelece um parâmetro normativo de interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais (BRASIL, 1988). A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente após a inclusão do artigo 373-A, introduzido pela Lei nº 9.799/99, prevê expressamente a vedação à discriminação por motivo de sexo, reforçando a necessidade de tratamento igualitário em contratações, salários e condições de ascensão profissional (BRASIL, 1943). Segundo Barros (2018), o ordenamento jurídico brasileiro contempla os elementos formais da igualdade, mas ainda carece de mecanismos eficazes que garantam sua concretização prática.

Apesar dos avanços legislativos, os dados empíricos evidenciam a persistência de desigualdades significativas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios Contínua (IBGE, 2023), as mulheres brasileiras recebem, em média, 78% da remuneração dos homens, mesmo quando exercem funções equivalentes. Tal disparidade não se justifica com base em critérios objetivos de produtividade ou qualificação, mas sim em estruturas sociais e institucionais que perpetuam a desvalorização do trabalho feminino. Para Delgado e Saraiva (2021), essa realidade revela um descompasso entre os direitos proclamados no plano normativo e sua efetividade material.

Outro fator de perpetuação da desigualdade de gênero é a divisão sexual do trabalho, que associa socialmente às mulheres a responsabilidade quase exclusiva pelas tarefas de cuidado e reprodução social. Essa dinâmica resulta em obstáculos à permanência das mulheres no mercado formal e ao seu acesso a cargos de direção e liderança. Conforme argumenta Correa (2016), a persistência de estereótipos de gênero no imaginário institucional e organizacional restringe a autonomia feminina e reforça práticas discriminatórias sutis, muitas vezes invisibilizadas nas relações laborais.

Para além das normas legais, é fundamental que o Estado atue mediante políticas públicas específicas, com vistas à transformação das condições sociais que limitam a igualdade de oportunidades. A ampliação de políticas como a licença parental compartilhada, programas de incentivo à empregabilidade de mulheres em áreas técnicas e a efetivação de mecanismos de combate ao assédio moral e sexual são exemplos de medidas defendidas por estudiosos como Porto e Lima (2020) como estratégias indispensáveis à promoção de ambientes laborais mais equitativos.

Ademais, a OIT tem reiterado, em seus relatórios, que a igualdade de gênero deve ocupar lugar central nas políticas de recuperação econômica e no planejamento de um mercado de trabalho sustentável e inclusivo. Conforme sublinha Boaventura de Sousa Santos (2019), a transformação das estruturas de desigualdade exige não apenas reformas institucionais, mas também um reposicionamento epistemológico, capaz de reconhecer as múltiplas formas de exclusão que operam nas esferas do trabalho e da vida social. Nesse sentido, o enfrentamento da desigualdade de gênero no contexto do Direito do Trabalho brasileiro exige uma abordagem integrada que articule os marcos normativos nacionais e internacionais, os dados empíricos sobre o mercado de trabalho e a análise crítica das dinâmicas culturais e institucionais que produzem e reproduzem desigualdades. Trata-se, assim, de uma tarefa jurídica, política

e ética, comprometida com a construção de uma ordem trabalhista democrática e inclusiva.

O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO NO TRABALHO

A promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho exige não apenas a previsão normativa da isonomia formal, mas também a implementação de políticas públicas que enfrentem as desigualdades estruturais que impactam negativamente a trajetória laboral das mulheres. Conforme destaca Sorj (2013), a desigualdade entre homens e mulheres não se reduz a diferenças salariais, mas inclui um conjunto complexo de fatores inter-relacionados, como a divisão sexual do trabalho, o acesso desigual a cargos de liderança e a ausência de políticas de conciliação entre trabalho e vida privada.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 7º, inciso XX, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos (BRASIL, 1988). No entanto, essa previsão constitucional precisa ser concretizada por meio de ações estatais coordenadas, de modo a reduzir as desigualdades históricas e promover a plena inclusão das mulheres no mundo do trabalho. Segundo Costa e Bruschini (2007), a ausência de políticas de apoio à maternidade, à infância e à divisão do trabalho doméstico compromete significativamente a permanência das mulheres em ocupações mais valorizadas e em condições de formalidade.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem reiterado a importância da atuação estatal na criação de ambientes laborais mais igualitários, especialmente em contextos marcados por desigualdades estruturais. Em seu relatório *Women at Work: Trends 2016*, a OIT defende que políticas públicas voltadas à oferta de creches, à ampliação da licença-paternidade, à promoção da equidade salarial e ao combate ao assédio são instrumentos fundamentais para garantir a justiça de gênero nas relações laborais (OIT, 2016). Além disso, enfatiza-se a relevância de medidas fiscais e orçamentárias que promovam o investimento em setores que tradicionalmente empregam mulheres, como saúde, educação e cuidados.

Entre as políticas públicas relevantes, destaca-se a necessidade de ampliar o reconhecimento do trabalho reprodutivo e de cuidado, historicamente não remunerado

e realizado predominantemente por mulheres. Como observa Hirata (2002), a desvalorização social do trabalho doméstico, aliado à sobrecarga das tarefas de cuidado, constitui uma das principais barreiras à autonomia econômica das mulheres. Nesse sentido, políticas de incentivo à redistribuição do cuidado, como a licença-parental compartilhada e os programas de educação infantil pública, são essenciais para mitigar os efeitos da desigualdade de gênero no mercado formal.

Outro aspecto relevante é a implementação de programas de qualificação profissional com recorte de gênero, que busquem inserir mulheres em setores historicamente masculinizados, como ciência, tecnologia e engenharia. De acordo com PNUD do ano de 2020, investir na capacitação de mulheres em áreas estratégicas e de alta demanda não apenas contribui para sua autonomia financeira, como também favorece o desenvolvimento econômico sustentável (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2020).

É igualmente indispensável o fortalecimento das instituições responsáveis pela fiscalização das normas trabalhistas e a coleta sistemática de dados desagregados por sexo, raça e classe, permitindo o monitoramento e a avaliação das políticas públicas de forma transparente e baseada em evidências. Como defendem Delgado e Saraiva (2021), a construção de um ambiente de trabalho igualitário exige a articulação entre normas jurídicas, vontade política e mecanismos de controle social capazes de pressionar o Estado por ações efetivas. Nessa perspectiva, compreende-se o Direito do Trabalho como instrumento que, quando associado a políticas públicas bem estruturadas, pode operar como vetor de transformação social, especialmente no tocante à superação das disparidades de gênero no mercado laboral e à valorização do trabalho das mulheres como componente fundamental do desenvolvimento socioeconômico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise histórica e normativa do trabalho enquanto fenômeno social e jurídico evidencia que sua evolução está diretamente vinculada aos processos de organização econômica, política e cultural das sociedades. Desde suas origens marcadas por violência, subordinação e ausência de direitos, até a consolidação do Direito do Trabalho

como ramo jurídico autônomo, observa-se a construção progressiva de mecanismos de proteção voltados à dignidade do trabalhador. Nesse percurso, a atuação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desempenhou papel central na internacionalização de parâmetros mínimos de justiça social, especialmente a partir da segunda metade do século XX, com a incorporação da perspectiva de gênero como eixo estruturante das relações laborais.

A igualdade de gênero, nesse contexto, configura-se não apenas como princípio jurídico, mas como diretriz essencial para a construção de um mercado de trabalho mais justo e equitativo. Apesar dos avanços legislativos no plano nacional, como a Constituição Federal de 1988 e as normas infraconstitucionais que vedam a discriminação por motivo de sexo, persistem obstáculos significativos à plena inclusão das mulheres em condições de igualdade no mundo do trabalho. Tais obstáculos se manifestam em diferentes dimensões, como a persistente desigualdade salarial, a concentração das mulheres em setores menos valorizados, a dificuldade de acesso a cargos de liderança e a ausência de políticas eficazes de redistribuição das tarefas de cuidado.

A literatura especializada indica que a superação dessas desigualdades demanda a articulação entre normas jurídicas, políticas públicas e mecanismos institucionais de fiscalização e promoção de direitos. A atuação estatal, nesse sentido, deve ser orientada por uma abordagem interseccional e baseada em evidências, capaz de identificar e enfrentar as múltiplas formas de exclusão que incidem sobre as mulheres, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

Conclui-se, portanto, que a efetivação da igualdade de gênero no âmbito das relações de trabalho não pode se limitar à formalidade das normas. Ela requer um compromisso estrutural com a transformação das bases sociais que produzem e reproduzem as desigualdades. O Direito do Trabalho, articulado à atuação da OIT e a políticas públicas inclusivas, apresenta-se como um campo estratégico para a promoção da justiça social em sua dimensão de gênero e para o fortalecimento de um projeto de sociedade verdadeiramente democrática.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, R. A Organização Internacional do Trabalho e a proteção aos Direitos Humanos do Trabalhador. *Revista Eletrônica: Acórdãos, Sentenças, Ementas, Artigos e Informações*, n. 38, p. 56-71, jan. 2007.

BARROS, A. *Curso de Direito do Trabalho*. 10. ed. São Paulo: LTr, 2018.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. *Diário Oficial da União: seção 1*, p. 11937, 9 ago. 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União, Brasília, DF*, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

CARDOSO, L. *Direitos Humanos e trabalhadores: a atividade normativa da Organização Internacional do Trabalho e os Limites do Direito Internacional do Trabalho*. 2003. 341 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003.

CORREA, V.. *Direitos das mulheres trabalhadoras: igualdade, discriminação e justiça de gênero*. Curitiba: Juruá, 2016.

COSTA, A.; BRUSCHINI, C. *Gênero e trabalho no Brasil: novas perspectivas e desafios contemporâneos*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.

DELGADO, G.; SARAIVA, J. *Gênero e trabalho: desafios contemporâneos à efetivação da igualdade*. *Revista LTr*, v. 85, n. 6, 2021.

DELGADO, M. *Curso de Direito do Trabalho*. 20. ed. São Paulo: LTr, 2022.

HIRATA, H. *Gênero, classe e raça: interseccionalidade e formas de desigualdade no mercado de trabalho*. *Cadernos de Pesquisa*, n. 117, p. 47–61, 2002.

LEITÃO, A. *A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos históricos diversos*. *Laboreal*, v. 12, n. 1, p. 1-13, 2016.

LIMA, L. *Trabalho, gênero e políticas públicas: reflexões sobre o papel do Estado na superação da desigualdade*. Brasília: ENAP, 2020.

MARTINEZ, L. *Curso de Direito do Trabalho*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

MENDES, R. *Organização Internacional do Trabalho – OIT*. *SER Social*, v. 14, n. 31, p. 497-512, dez. 2012.

MORAES FILHO, E. *Iniciação ao direito do trabalho*. 22. ed. São Paulo: LTr, 1995.

MORAES FILHO, E. *Introdução ao Direito do Trabalho*. 8. ed. São Paulo: LTr, 2000.

NASCIMENTO, A.; FERRARI, I.; FILHO, I. *História do Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho*. 3. ed. São Paulo: LTr, 2011.

OLEA, M. *Introdução ao direito do trabalho*. 5. ed. Curitiba: Genesis, 1997.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em: <https://www.un.org/pt/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Acesso em: 29 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção nº 100 sobre igualdade de remuneração, 1951. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312245. Acesso em: 29 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção nº 111 sobre discriminação em matéria de emprego e profissão, 1958. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312256. Acesso em: 29 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção nº 190 sobre violência e assédio, 2019. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3999810. Acesso em: 29 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Igualdade de gênero e o futuro do trabalho centrado nas pessoas. Genebra: OIT, 2019. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/publicacoes/WCMS_674363/lang--pt/index.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

OIT – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Women at Work: Trends 2016. Geneva: International Labour Office, 2016. Disponível em: https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

PIRES, R.; BARBOSA, A. A OIT e o Direito Internacional do Trabalho: a humanidade como pessoa em direito. In: ROCHA, C. et al. A Organização Internacional do Trabalho: sua história, missão e desafios. São Paulo: Tirant, 2020.

PIRES, R. R. C.; BARBOSA, L. F. Trabalho decente e desigualdade: desafios da proteção trabalhista no século XXI. São Paulo: LTr, 2020.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Relatório de Desenvolvimento Humano 2020: A Próxima Fronteira – O Desenvolvimento Humano e o Antropoceno. Nova York: PNUD, 2020. Disponível em: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>. Acesso em: 29 jul. 2025.

ROMAR, C. Direito do Trabalho Esquematizado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

SANTOS, B. O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

SORJ, B. Gênero e políticas públicas no Brasil: avanços e desafios. Revista Estudos Feministas, v. 21, n. 1, 2013.

SOUZA, Z. A Organização Internacional do Trabalho – OIT. Revista da Faculdade de Direito de Campos, n. 9, p. 425-465, dez. 2006.

VICENTE, P.; ALEXANDRINO, M. Manual de Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Editora Método, 2010.